

Revista Ensayos Pedagógicos

Vol. 21(1), enero-junio, 2026

EISSN: 2215-3330 / ISSN: 1659-0104

UNA
UNIVERSIDAD
NACIONAL
COSTA RICA

La enseñanza de la Historia a partir de la gamificación. Una metodología motivante

Teaching History Through Gamification: A
Motivating Methodology

Recibido: 2 de setiembre de 2025. Aprobado: 21 de enero de 2026

<http://doi.org/10.15359/rep.21-1.7>

Jorge Alejandro Trejo Alarcón¹

Universidad Jean Piaget

Veracruz de Ignacio de la Llave, México

jortrejo@msev.gob.mx

1 Doctor en Educación por la Universidad Jean Piaget. Su formación académica le ha permitido desarrollar una sólida trayectoria en los niveles de educación básica, media superior, superior y posgrado, combinando la práctica docente con la investigación educativa. Forma parte del Padrón Veracruzano de Investigadores, de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales (REMINEO) y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE). Sus líneas de generación y aplicación del conocimiento se centran en el estudio del concepto de didáctica, el uso de las TIC en los procesos educativos, el desarrollo del pensamiento crítico y la aplicación de la gamificación en la enseñanza de la Historia de México. <https://orcid.org/0000-0001-6971-9214>

RESUMEN

El objetivo de la investigación aquí descrita fue utilizar la gamificación como estrategia didáctica para mejorar la motivación de las alumnas y alumnos en la asignatura de Historia de México en el bachillerato del Colegio Real Victoria de la ciudad de Veracruz durante el ciclo escolar 2023-2024. La indagatoria siguió una metodología de tipo experimental y un enfoque mixto, la cual utilizó la encuesta y observación como técnicas de recolección de datos. Al inicio de la pesquisa, se consideró una población de 60 estudiantados; sin embargo, al finalizar una prueba piloto se excluyó la mitad para trabajar solo con 30 alumnas y alumnos del cuarto semestre. Las encuestas aplicadas se realizaron con el alumnado seleccionado de cuarto semestre grupos A y B, las cuales fueron estructuradas en tres dimensiones: grado de importancia de la asignatura, estrategias didácticas y motivación gamificada. Los resultados muestran que los alumnos y alumnas consideran importante la asignatura y que las estrategias didácticas que se usan para su enseñanza pueden motivarlos o no. En conclusión, emplear la gamificación como estrategia de enseñanza ayuda en la motivación de las educandas y educandos, por otra parte, mejora los resultados formativos y sumativos.

Palabras clave: educación básica, gamificación, historia, material didáctico, motivación

ABSTRACT

The objective of the research described here was to use gamification as a teaching strategy to improve student motivation in the subject of Mexican History at *Colegio Real Victoria* in Veracruz during the 2023-2024 school year. The inquiry followed an experimental methodology and a mixed-methods approach, using surveys and observation as data collection techniques. Initially, the study population consisted of 60 students; however, after a pilot test, half were excluded, leaving only 30 fourth-semester students. The surveys were administered to the selected fourth-semester students in groups A and B and were structured around three dimensions: the importance of the subject, teaching strategies, and gamified motivation. The results show that the students consider the subject important and that the teaching strategies used may or may not motivate them. In conclusion, using gamification as a teaching strategy helps motivate students and improves formative and summative results.

Keywords: basic education, gamification, history, teaching materials, motivation

Introducción

El tema por desarrollar, en este escrito tiene como propósito resaltar la importancia de la gamificación como estrategia didáctica (ver Figura 9. *¿Con cuál de las siguientes estrategias crees que aprendes mejor?*); al respecto, conviene decir que es una metodología que motiva al alumnado y como menciona Naranjo (2009) “la motivación activa dirige y mantiene la conducta hacia las metas educativas que este se propone” (p. 68), factor fundamental para alcanzar un aprendizaje significativo.

Se debe agregar que, al emplear recursos didácticos diferentes a los que previamente utilizaron sus maestros y maestras, que están centrados en que las alumnas y alumnos, construyan su aprendizaje a través de metodologías activas, rompen con la enseñanza tradicional, la cual favorece que las “clases de historia se vuelvan aburridas, monótonas y rutinarias” (Bautista, 2021, p. 55), en contraste con el aprender jugando, donde el alumnado está al centro del aprendizaje; en otras palabras, el estudiantado pasa a tener el rol principal y el personal docente se convierte en guía, al fragmentar, totalmente, el protagonismo que tienen los maestros y maestras desde la enseñanza tradicional que “domina completamente al alumno y no da lugar a que participe en el proceso de aprendizaje” (Mancillas-Castillo, 2023, p. 28).

El objetivo principal de la investigación fue utilizar la gamificación como estrategia didáctica para mejorar la motivación de las alumnas y alumnos en la asignatura Historia de México de bachillerato del Colegio Real

Victoria de la ciudad de Veracruz. Como propósitos secundarios, se establecieron tres, el primero fue identificar las estrategias didácticas que motivan al estudiante. Segundo, definir el grado de importancia que le dan a la asignatura. Tercero, identificar la opinión de los alumnos y las alumnas acerca de los contenidos que se trabajan en clase. Para dicha indagatoria, se usó una metodología de tipo experimental, al ser específicamente la encuesta y la observación directa las técnicas de recolección de datos.

El resultado más significativo que dio la pesquisa es que sí hay mayor motivación por la asignatura cuando se utilizan recursos gamificados (ver Figura 10. *¿Te sientes mayormente motivado por la clase cuando se involucran los juegos?*); también, resulta importante mencionar que las alumnas y los estudiantes consideran útil e importante la asignatura (ver Figura 3. *¿Cuál asignatura es tu favorita?*).

Como si fuera poco, y a pesar de las reformas educativas que se han hecho en los últimos años, destaca evitar la memorización como propósito de enseñanza e implementar el constructivismo, desarrollar competencias históricas, etc.; sin embargo, esto no se ha logrado y se sigue enseñando desde la metodología tradicional (Mora y Ortiz, 2013).

En lo que respecta a la conclusión, se puede mencionar que la estrategia didáctica es útil y logra los propósitos; sin embargo, se deben tomar en cuenta varios aspectos tales como el grado de dificultad y el tiempo destinado. Por último, se presentan cuatro apartados teóricos que hablan sobre las distintas perspectivas de enseñar Historia de México, la didáctica que se ha usado para su enseñanza, el concepto de gamificación y su uso como estrategia didáctica.

Distintas perspectivas de la enseñanza de Historia de México

Con respecto a la asignatura de Historia de México, esta se vuelve elemental para entender la realidad política, económica, cultural y social por la que atraviesa, en lo particular, el país y, en lo general, el mundo en el año 2025; por otra parte, *Castro-Torres y Martínez-Rodríguez (2025)*, han manifestado en unos de sus estudios, que existe gran desconocimiento de los maestros de Historia, acerca de la disciplina, su terminología y enseñanza, lo cual exige un análisis profundo del profesorado.

Sin embargo, alcanzar estas competencias se vuelve complicado por distintos factores, entre los que destacan la poca motivación del estudiante, el desinterés y las malas prácticas pedagógicas. Es necesario considerar que la didáctica que se ha usado durante los años previos no ha proporcionado los resultados que se esperaban, principalmente por estar sujeta a la memorización de fechas, procesos o personajes (*Bautista, 2021*).

Según *Bertram et al. (2017)*, la indagatoria de nuevas estrategias de enseñanza para la Historia debe ir más allá de la memorización de los contenidos, buscar que los alumnos y alumnas desarrollen un pensamiento histórico capaz de entender el pasado y proponer alternativas de cambio en el presente.

Ante lo expuesto, se puede establecer que la función del profesional de la enseñanza es muy importante para contrarrestar los resultados antes mencionados. Según *García (2021)*, “interviene la labor docente que se emplea en el aula, tanto a un nivel didáctico (entendimiento de los temas tradicionales a través de explicaciones innovadoras) como técnico (herramientas y recursos tecnológicos utilizados para hacer llegar el conocimiento al estudiante)” (p. 40).

Al mismo tiempo, los profesionales de la educación son los encargados de generar y dirigir al estudiantado, por medio de “estrategias que lo motiven y despierten el interés a estudiar” (Zurita *et al.*, 2023, p. 22), la Historia de México. Asimismo, para formar ambientes de aprendizaje que ayuden al desarrollo de competencias, se pueden incluir aquí el manejo de la información histórica y el desarrollo del pensamiento crítico.

Recapitulando, la enseñanza de la Historia de México es trascendental para la vida del alumnado, principalmente, por el hecho de que provee herramientas para entender y proponer cambios de mejora en sus distintos contextos. Aunando a lo anterior, la idea del estudiantado en el centro, no como receptor, más bien como constructor de su conocimiento, ayuda en el progreso de habilidades que les serán útiles para su vida, por ejemplo, el desarrollo del pensamiento crítico y lógico.

Didáctica de la Historia de México

García (2021), argumenta que “Ante el tradicional sistema de educación por el cual los estudiantes deben aprender y memorizar muchos contenidos que no llegarían a comprender y que, por lo tanto, generaría un desprecio o desapego hacia la asignatura” (p. 4), resultado que ha sido un constante en las aulas y ha originado el cuestionamiento acerca de ¿para qué sirve la Historia? en los alumnos y las alumnas.

En ese sentido, la propuesta didáctica, del aula gamificada, se convierte en el principal actor para suministrar un mayor grado de motivación en el alumnado, con la intención de lograr cambios acerca de la visión que tienen sobre la materia (ver Figura 1. *¿Cuál asignatura consideras de mayor grado de dificultad?* y Figura 2. *¿Qué asignatura consideras de mayor importancia*

para la vida?); en otras palabras, usar esta metodología favorece desde lo extrínseco e intrínseco.

Ante esa incertidumbre, se han originado nuevas metodologías de enseñanza que dejan de lado la cátedra tradicional. El efecto de ello y como lo hace ver [Sánchez \(2007\)](#), se refleja en la necesidad de una constante actualización docente, con la finalidad de conocer nuevas técnicas y recursos que ayuden a cambiar la forma de enseñar Historia de México, y lograr que los alumnos y alumnos consideren la asignatura entre sus preferidas (ver Figura 3. *¿Cuál asignatura es tu favorita?*).

Por otra parte, cabe incluir los retos de enfrentarse al choque generacional; dicho desde la investigación de [Sánchez et al. \(2020\)](#), el profesorado con más de 40 años incidió de forma constante en los tópicos relacionados con la enseñanza tradicional. Se puede hipotetizar y vincular estas antiguas prácticas, con la forma en que fueron instruidos, la actualización pedagógica o la formación profesional con la que cuenta.

En otro sentido, [Bautista \(2021\)](#) enfatiza sobre las diferencias educativas y didácticas que hay entre los maestros y maestras de los diferentes niveles educativos. El profesorado de primaria egresa de universidades formadoras, con bases propias del quehacer didáctico, por otra parte, el profesorado de secundaria puede impartir clases sin poseer conocimiento pedagógico, debido al profesiograma que solicita la Secretaría de Educación Pública.

Como si fuera poco, existen otros factores, que han hecho que el uso de la enseñanza tradicional se siga empleando en las aulas mexicanas, dos ejemplos de ellos, son la poca actualización pedagógica y el carente uso de la tecnología ([Bautista, 2021](#)), elementos importantes para el mejoramiento de la didáctica, en particular, por lo que menciona [Andelique \(2011\)](#) sobre “la elaboración de propuestas alternativas de enseñanza permiten a los estudiantes llevar a la práctica las propuestas metodológicas” (p. 263).

Al mismo tiempo, otro de los resultados sobre el uso de la enseñanza tradicional es la edad del cuerpo docente; son los de mayor edad los que siguen recurriendo a una didáctica memorística (Sánchez *et al.*, 2020). No se busca un juicio, sino que se sugiere la actualización para mejorar la práctica y no causar un desgaste académico (ver Figura 4. *¿Qué asignatura consideras necesita mayor tiempo de estudio?*), resultado de hacer las clases mayormente expositivas.

Por lo antes mencionado, se propone la gamificación como estrategia didáctica (ver Figura 9. *¿Con cuál de las siguientes estrategias crees que aprendes mejor?*), pues los problemas que han sido mencionados, sobre todo la idea de que la Historia aporta muy poco al aprendizaje (ver Figura 5. *Contribución al aprendizaje de las asignaturas, según el estudiantado*) es preocupante. Aquí, vale la pena decir que estas dificultades no son particulares de México.

En investigaciones de otras latitudes, por ejemplo como Argentina, Andrade (2025) hace ver que el uso de la gamificación mejora la motivación y fomenta el desarrollo de habilidades; en Colombia, Mayor (2019) descubrió que el aplicar esta estrategia refuerza el desarrollo del pensamiento crítico y, por último, en España, Parra y Torres (2018) revelaron que la creatividad, la espontaneidad, la diversión y la involucración se mejoran con esta didáctica.

Puede agregarse que las indagatorias antes mencionadas coinciden con las dificultades abordadas en este estudio. Estos focos rojos deben despertar las alertas pedagógicas, con la intención de modificar la enseñanza Historia de México, agregando a lo anterior, la importancia que tiene la disciplina para generar pensamiento crítico (ver Figura 6. *Consideras la Historia de México útil para la vida*).

Aproximación conceptual a la gamificación

Para comenzar, es necesario responder tres preguntas que pueden aparecer en las aulas, con los colectivos docentes y con los padres y las madres de familia, sobre la gamificación. En primer lugar, ¿qué es la gamificación? ante ella, se puede responder como la metodología emergente y activa que se basa en el juego, tiene como propósitos que el alumnado desarrolle competencias, se motive y sea el constructor de su aprendizaje.

Con respecto a la segunda pregunta sobre, ¿en qué consiste la gamificación?, la respuesta ronda en aplicar recursos pedagógicos que utilicen elementos del juego y videojuegos para conseguir que las alumnas y los alumnos se motiven por su aprendizaje, además de favorecer la resolución de problemas a través del aprendizaje basado en retos e impulsar la creatividad para la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, cabe remarcar, que la didáctica tradicional con la que ha trabajado el colectivo docente, ha afectado la motivación intrínseca y extrínseca del alumnado, básicamente, por el uso de estrategias que se enfocan solo en la memorización, por ejemplo, la elaboración de resúmenes, ante ello está la necesidad de replantearse la forma en que se está impartiendo (ver Figura 7. *¿Los contenidos trabajados en clase te parecen?* y Figura 8. *¿Qué nivel de importancia le das a la asignatura de Historia de México?*).

Por último, ¿Cuáles son los roles del cuerpo docente y del estudiantado? Para ello, se menciona que los primeros se convierten en guías durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, al diseñar estrategias motivantes para todas las colegialas y colegiales, incentivando a través de retos e innovando sus clases con el uso de distintas aplicaciones, pero como argumenta **Andelique (2011)**, estos cambios en la enseñanza de la historia, serán posibles cuando cambien las condiciones de trabajo de las personas que enseñan, existan los

recursos materiales en las instituciones y los cursos de actualización estén cercanos al magisterio.

Por otra parte, el alumnado debe estar al centro en la construcción de su aprendizaje, al desarrollar competencias básicas, para la vida y disciplinares; se acuden a estos ejemplos para cada habilidad. Para la primera, está el dominio de herramientas digitales, la segunda se relaciona con el trabajo en equipo y pensamiento crítico y la tercera establece parámetros para el análisis e interpretación de fuentes de información.

Puede agregarse que esta metodología se posiciona como una de las más influyentes para lograr la motivación en el estudiantado; antes de continuar, debe insistirse en que las juventudes que hoy están en las aulas han nacido en la época digital y por consiguiente “conviven en el mundo de la tecnología de la información y la comunicación” (Quesada, 2021, p. 5), por esta razón, maestros y maestras pueden tener en esta estrategia una aliada en el desarrollo de la motivación estudiantil.

En definitiva, esta metodología es un recurso didáctico utilizada para contrarrestar la memorización como propósito en Historia de México; recordemos el impulso que le da al desarrollo de competencias, por ejemplo, promover el pensamiento crítico a través del uso de desafíos gamificados, incitar el trabajo colaborativo y cooperativo por medio de objetivos compartidos y, por último, provocar la resolución de problemas desde una perspectiva lógica y creativa (Ibagón, 2018).

Hay que hacer notar a las maestras y maestros que deben asumir algunos desafíos peligrosos a la hora de aplicar recursos gamificados. Un ejemplo de ello, la motivación pasajera; igualmente, deben tomar en consideración los recursos materiales con los que cuentan como Internet y, por lo menos, un dispositivo digital para realizar este tipo de actividades.

Estas limitantes pueden llegar a causar ciertos conflictos a la hora poner en práctica la gamificación, pero, es algo que no pueda ser solucionado con recursos digitales *offline*; vale la pena incluir como ejemplo *PowerPoint* y *YouTube* (descarga de video), en particular el canal *El Profe Víctor* que aparece en esta plataforma de videos.

En el caso del canal *El Profe Víctor*, este presenta varios puntos a favor, el primero es que su canal es de libre acceso, segundo, sus explicaciones son claras, tercero, se puede encontrar en otras plataformas como Facebook y, por último, los juegos que proporciona son editables en plantillas de *PowerPoint* (Carrillo, 2024).

La gamificación como estrategia didáctica

Como se ha mencionado en párrafos anteriores, uno de los principales problemas que se logran combatir con esta metodología, es la poca motivación que alumnas y alumnos muestran ante la asignatura. Este conflicto se relaciona, básicamente, con la didáctica que históricamente han usado los maestros y maestras de la asignatura, basada, principalmente, en la memorización y al ser la clase expositiva su mejor aliado.

Ante ello, el diversificar la enseñanza y buscar una estrategia que motive al estudiantado, garantiza un aprendizaje significativo, propósito que se puede alcanzar con recursos gamificados, al respecto conviene decir que las juventudes que formaron parte de este estudio cuentan con teléfonos inteligentes y suelen utilizar los recesos para distraerse con videojuegos como *Fortnite*, *Call of Duty* y *Free Fire*.

Asimismo, la importancia de contar con alumnos y alumnas que utilicen medios digitales es que se puede involucrar con los juegos y, con ello, lograr que aprendan lúdicamente, evitar lo tedioso, aburrido o repetitivo

que pueden ser los programas de la asignatura, cambiarlo por contenidos interactivos, retos digitales como el *escape room* que está disponible en la aplicación *Genially*.

El usar esta metodología poco convencional puede ser capaz de romper con la cotidianidad dogmática en la enseñanza y favorecer ambientes de comodidad, además de que traslada a las alumnas y alumnos a un campo que ellos conocen, incluso domina, los videojuegos. Por otra parte, la ejecución de los juegos debe estar muy bien planeada, seguir una estructura relacionada con el propósito, contenido, tiempo para el juego, nivel de dificultad, instrumentos de evaluación y conocimientos digitales (Ibagón, 2018).

Se debe agregar que, para la ejecución de la estrategia, es necesario que el personal de la enseñanza tenga cierto grado de conocimiento de las aplicaciones digitales a usar, puesto que eso ayuda en el acompañamiento e incentiva al estudiantado. Asimismo, deben desarrollar la competencia de investigación, fundamentalmente porque la red ofrece muchas plataformas para la gamificación de clase, por ejemplificar, se pueden mencionar las siguientes: *Voki*, *Educaplay*, *Genially*, *Quizizz*, *Wordwall* y *Mobbyt*².

Sumando a lo anterior, la planeación del juego, forma parte esencial para obtener los propósitos que se buscan y, en ella, es trascendental, el diseño de instrumentos de evaluación; en este caso, se proponen dos, la rúbrica que se entiende como un “registro evaluativo que posee ciertos criterios o dimensiones a evaluar y lo hace siguiendo unos niveles o gradaciones de calidad y tipificando los estándares de desempeño” (Cano, 2015, p. 267) y el registro anecdótico que es la descripción de un hecho imprevisto y significativo protagonizado por los alumnos y las alumnas y que se utiliza cuando el colectivo docente quiere evaluar hábitos, conductas y actitudes (Universidad de las

2 Cada una de ellas ofrece su versión gratuita.

Américas, 2019), si se realizará una apreciación formativa para la evaluación sumativa las pruebas gamificadas serían la mejor opción.

Como si fuera poco, favorece el control formativo, a partir del diario anecdótico y las oportunidades que se tienen, para modificar el proceso de aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes, añádase a esto, un mejor registro para medir el incremento motivacional en el alumnado y, por último, máxime al tener registro de las fallas que se presenten a la hora de poner en práctica la estrategia y ayuda a una mejor retroalimentación.

Con respecto a la gamificación, ha quedado evidenciado que, el hacer uso de ella favorece de manera considerable el aprendizaje del estudiantado, al generar mayor motivación, interés por la asignatura (ver Figura 11. *¿Los juegos dan como resultado que tengas más interés por la asignatura?*), potenciar la participación, mejorar los resultados sumativos y además de constituir un mayor beneficio para el desarrollo de competencias.

Para finalizar, es importante mencionar algunos retos que se pueden sumar a la hora de aplicar la estrategia, el primero está relacionado con el grado de dificultad; ante este, se debe tener presente, la edad de las alumnas y los alumnos con el fin de que sea placentero. El segundo se asocia a los recursos tecnológicos y materiales con los que cuenta la institución y el personal de la enseñanza.

Metodología

Para la elaboración de la investigación, se utilizó un procedimiento mixto, siguiendo lo que proponen Johnson y Onwuegbuzie (2004) y Onwuegbuzie y Leech (2006) (ver Tabla 1). En el caso del método mixto desde lo expuesto por los autores, los instrumentos cualitativos y cuantitativos fueron aplicados en distintas etapas; asimismo, se organizó bajo un

estatus dominante a través de un diseño secuencial, al emplear la observación directa y el registro anecdótico (ver Tabla 2 y Tabla 3) que consiste en la descripción de un hecho imprevisto y significativo protagonizado por las alumnas y los alumnos, y se utiliza cuando maestros y maestras quieren evaluar hábitos, conductas y actitudes, (Universidad de las Américas, 2019) como herramienta de registro cualitativo, y la encuesta como instrumento de recolección de datos cuantitativos.

Tabla 1 *Fases de recolección de datos*

CUAL: observación directa	—————▶	Cuan: encuesta
CUAN: encuesta	—————▶	Cual: observación directa

Nota: elaboración propia adaptada de Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006).

Tabla 2 *Momento 1*

Dominante: cualitativa.
Objetivo: identificar la actitud mostrada por los estudiantes, tanto hombres como mujeres antes, durante y postaplicación de los juegos.
Acción: se le pidió al estudiantado que formara equipos y eligiera un representante. Posterior a ello, se usaron varios juegos en ocasiones como inicio de clase, cierre y evaluación.
Descubrimientos: a pesar de que las juventudes que participaron están en la adolescencia, el gusto por el juego se vio presente. Además, la toma de decisiones siempre estuvo ejecutada después del diálogo entre los participantes. Por último, se notó que pedían la palabra para responder, respetaban turnos y opiniones contrarias a las suyas (ver Tabla 5).

Nota: elaboración propia adaptada de Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006).

Tabla 3 *Momento 2*

Dominante cuantitativa.

Objetivo: conocer la opinión que los alumnos y alumnas tienen sobre la asignatura, su importancia y metodología de clase.

Acción: por medio del correo electrónico institucional se les hizo llegar una encuesta de *Google Forms*, se les pidió responder de manera anónima y lo más sinceramente posible.

Descubrimientos: los estudiantiles consideran que es una asignatura que necesita de mucho estudio y entre las estrategias de enseñanza propuestas, y la gamificación resultó desde su perspectiva la más importante.

Nota: elaboración propia adaptada de Johnson y Onwuegbuzie (2004), Onwuegbuzie y Leech (2006).

Con respecto al tipo de investigación experimental que se siguió en la pesquisa, paradigma que se entiende como un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente) (Arias, 2015), se eligió por el hecho de que se observó poco interés del estudiantado por la asignatura.

Al respecto, conviene decir que la actitud mostrada, repercutió en la dinámica de clase y en los resultados de evaluación; por estos motivos, se formuló la siguiente hipótesis: el uso de la gamificación como estrategia didáctica beneficia la motivación del estudiantado en la clase de Historia de México.

Hay que mencionar que el objetivo principal de la investigación consistió en utilizar la gamificación como estrategia didáctica para mejorar la motivación de las alumnas y alumnos en la asignatura Historia de México de bachillerato del Colegio Real Victoria de la ciudad de Veracruz. Para ello, se estableció como población el cuarto semestre grupo A y B, así como el sexto semestre grupo A, dando un total de 60 personas de la clase. Hay que tener

en cuenta que después de aplicar una sesión de observación directa y revisar resultados arrojados por las pruebas de primer parcial, se estableció como muestra el cuarto semestre grupo A y B de dicha institución (ver Tabla 4).

Tabla 4 *Distribución de la muestra*

Grupo	Masculino	Femenino
A	6	9
B	8	7

Nota: elaboración propia

En lo que respecta a los instrumentos que fueron utilizados para dicha medición, el primero fue una lista de cotejo, con la que se buscó analizar, desde la observación y registro, la motivación estudiantil a la hora de aplicar los juegos; con dicha herramienta se midieron tres aspectos: actitud mostrada por los estudiantes, tanto hombres como mujeres antes, durante y postaplicación. 2. Participación individual a la hora de la aplicación. 3. Postura expuesta ante el trabajo colaborativo y cooperativo.

El segundo, postaplicación de la estrategia para conocer la opinión que tenía el estudiantado sobre la asignatura, su importancia y metodología de clase, fue un cuestionario de *Google Forms* de opción múltiple con respuesta directa y estuvo dividido en tres momentos: 1. Importancia de las asignaturas: mostraba cuatro preguntas de opción múltiple y respuesta cerrada. 2. Historia de México: integrado por cuatro preguntas de opción múltiple y respuesta cerrada. 3. Gamificación: exponía tres preguntas de opción múltiple y respuesta cerrada. Los motivos por los que se usó este formulario fueron, para que los alumnos y alumnas respondieran bajo el anonimato.

Para acabar, es importante mencionar las consideraciones éticas que se tuvieron para la realización del estudio. Un primer aspecto fue la beneficencia y no maleficencia de ser un estudio científico orientado a mejorar la enseñanza de la Historia de México. Pasando a otro aspecto, la institución que me abrió las puertas de sus laboratorios de aprendizaje aceptó participar con la intención de fomentar en sus juventudes la importancia de la ciencia. En lo que toca a la confidencialidad de datos, se apartaron aquellos testimonios que pudieran causar problemas en las alumnas y alumnos. Otro punto fue el anonimato, para ello, se manejó una encuesta electrónica que además se podía responder sin identificar.

Resultados y discusión

A continuación, se presentan los resultados³ obtenidos de los instrumentos aplicados. En un primer momento se muestra lo arrojado por las encuestas, cuya aplicación fue posterior al juego, basado en un análisis cuantitativo. Primero, se expone la importancia que las alumnas y alumnos le dan a la Historia de México y otras asignaturas. Segundo, la opinión que tienen sobre la materia. Tercero, lo que el estudiantado piensa sobre la clase gamificada.

En un segundo momento, se muestran los resultados que se obtuvieron de la observación directa durante la aplicación de los juegos (ver Tabla 5). Uno de los problemas que se encuentran los profesionales de la educación a la hora de impartir la clase de Historia de México, es que el alumnado muestra desinterés o les parece poco útil para su vida, lo que da como resultado, un aprendizaje no significativo y el nulo desarrollo de competencias.

³ Es importante aclarar que las cuatro primeras figuras muestran más de 30 participantes; esto se debe a problemas de Internet y duplicación de respuestas de algunos alumnos y alumnas.

Ante ello, la primera parte de la encuesta se destinó a conocer las preferencias académicas que externaba la muestra de estudio.

Figura 1 ¿Cuál asignatura consideras de mayor grado de dificultad?

30 respuestas

Como se ha planteado desde el inicio del artículo, el equipo docente de muchas instituciones mexicanas tiene el problema de alumnos y alumnas con desmotivación, asociada con las dinámicas pedagógicas. Es importante aclarar que, esta situación no exime nivel educativo, está presente en básica (primaria y secundaria) hasta superior (licenciatura), con estas premisas se ha argumentado que unos de los causantes es la enseñanza tradicional (Sánchez, 2007), quizás estas circunstancias han colaborado para que 30 alumnos y alumnas, equivalentes al 3.3 % mencionan que la asignatura es complicada, posiblemente sea difícil por la manera en que se les ha enseñado.

Figura 2 *¿Qué asignatura consideras de mayor importancia para la vida?*

30 respuestas

El resultado de esta pregunta deja en claro que los estudiantes la tienen considerada entre los tres primeros lugares de importancia, basados en los siete alumnos y alumnas que representan el 23.3 % del total. Ante esta respuesta, es obligación del cuerpo docente posicionarla en primer lugar por medio de estrategias adecuadas a su población; como fue mencionado por **Díaz (1998)**, el papel que juegan los maestros y maestras como motivadores de la Historia es crucial para lograr resultados significativos en las alumnas y alumnos, en particular, por medio de la metodología usada, sus prácticas en el aula y la didáctica que desempeña.

Figura 3 ¿Cuál asignatura es tu favorita?

30 respuestas

Nuevamente, la asignatura de estudio aparece entre los tres primeros lugares, 10 alumnos y alumnas que representan el 33.3 % de la muestra, hacen ver que es de sus favoritas. Ante tal respuesta, vuelvo a cuestionar la práctica docente, sobre todo por ser una parte medular para generar gusto por la asignatura, la respuesta positiva se asocia con el uso de la gamificación y concuerda con la investigación de *Vásquez y Holguin (2020)*, la enseñanza tradicional impacta de manera negativa en los juvenitudes, desde el hecho de restarle importancia a la asignatura e impactar el desarrollo académico, al contrario de usar estrategias en las que el estudiantado asume el rol activo en su proceso de aprendizaje.

Figura 4 ¿Qué asignatura consideras necesita mayor tiempo de estudio?

El 40 % equivalente a 12 alumnos y alumnas, consideran que es una asignatura que merece mayor tiempo de estudio. Esta respuesta se puede asociar con la memorización de los contenidos, postura que no solo se ve presente con el estudiantado que participó en el estudio, en *Colomo-Magaña et al. (2020)*; sus resultados arrojaron que su población prefiere y considera más coherente la evaluación tradicional, dicho con otras palabras, la prueba memorística por encima de la gamificada.

Figura 5 Contribución al aprendizaje de las asignaturas, según el estudiantado

Los resultados ante esta pregunta demuestran que, para alumnos y alumnas, la asignatura sí es importante y beneficia al conocimiento. Al partir de esta afirmación, se vuelve necesario que maestros y maestras de la materia, busquen y efectúen nuevas metodologías de enseñanza, postura que se relaciona con uno de los resultados de Quesada (2021), la actualización docente como base para la puesta en práctica de metodologías emergentes, el desarrollo de clases innovadoras y la creación de recursos didácticos óptimos para todas las alumnas y todos los alumnos.

Los siguientes resultados muestran la opinión que tienen los estudiantes acerca de la clase de Historia, dividido en las siguientes vertientes: útil para la vida, esfuerzo para acreditar el curso, contenidos que se ven en clase y nivel de importancia.

Figura 6 Consideras la Historia de México útil para la vida

Como lo demuestran los resultados, un alto número de alumnos y alumnas consideran importante la Historia de México. Ante ello, se puede mencionar tres aspectos que llevan a esa consecuencia: el papel que juegan maestras y maestros como motivadores en su clase, las estrategias didácticas que se

emplean durante la clase y los recursos que genera el personal de la enseñanza como apoyo de clase, logros que se comparan con los obtenidos por Palacios y Barreto (2021). Sumando a lo anterior, el cambiar la metodología es primordial, al llevar al estudiantado a la construcción directa de su conocimiento, dejando de lado la pasividad con la que se enseñaba con otras metodologías.

Si bien en la Figura 7, dos respuestas son las que mayor porcentaje obtuvieron, la primera es “Interesantes” con el 50 % y la segunda “Hacen pensar” con el 46.7 %. Es necesario rescatar la importancia de la segunda, lo que evidencia el interés por el pensamiento crítico y, como muestran los resultados de Lobo (2020), la enseñanza innovadora y el uso de las tecnologías no rompen con el rigor académico de la disciplina, al contrario,

Figura 7 ¿Los contenidos trabajados en clase te parecen?

promueven el desarrollo de competencias. Repetimos que, desde la práctica docente, es forzoso diseñar actividades que favorezcan el desarrollo de alumnos y alumnas, al mismo tiempo que se ayuda en la creación de una conciencia histórica.

Figura 8 *¿Qué nivel de importancia le das a la asignatura de Historia de México?*

El resultado de la Figura 8 demuestra que el estudiantado considera importante la historia, pero, en México, como en otros países, la asignatura se encuentra desvalorizada, intentan alejarla de las juventudes por medio de estrategias que desmotivan, llegando a resultados que podemos ver en diferentes estudios empíricos como el de Sáiz y López (2016), donde aluden a que, en España, la memorización en la Historia y Ciencias Sociales, es el objetivo didáctico primordial.

Por último, la muestra con la que se trabajó considera importante la asignatura. Ante ello, se puede exponer que la metodología utilizada, la actualización de maestras y maestros, los recursos pedagógicos y diversificación de estrategias se vuelven fundamentales para generar esta opinión. Para finalizar, se presentan los resultados sobre la materialización de la gamificación en el aula.

Figura 9 ¿Con cuál de las siguientes estrategias crees que aprendes mejor?

El 53.3 % de alumnos y alumnas, mencionan que los juegos son el recurso que les ayuda a favorecer el aprendizaje, ante ello, se puede expresar que poner en práctica esta estrategia, sí brinda los resultados esperados. Sin embargo, no se debe tomar como la única

estrategia y se deben considerar distintos aspectos, entre los cuales se pueden mencionar: el tiempo, la edad y la calidad del Internet. *Anguita et al. (2020)*, mencionan que a raíz del confinamiento por la pandemia de Covid-19, la educación y el magisterio, tuvieron que acercarse a nuevas estrategias digitales, los autores establecen que existió una buena respuesta de parte del estudiantado por este tipo de recursos, en forma similar al estudio aquí presentado, tres herramientas digitales se posicionan muy por arriba de una usada en la enseñanza tradicional.

Por otra parte, *Lobo (2020)* menciona que, en Venezuela, se han preocupado por mejorar la didáctica de la Historia, por medio de investigaciones, creación de métodos didácticos como los juegos. Ante ello, lo mencionado por Lobo, demuestra que en México hay muy poco interés por cambiar esta situación, esto a partir de la escasa literatura existente acerca de didáctica de la Historia.

Figura 10 ¿Te sientes mayormente motivado por la clase cuando se involucran los juegos?

Uno de los problemas que se han mencionado en la clase de Historia de México, es la poca motivación que demuestran los alumnos y alumnas ante esta, debido principalmente a las estrategias didácticas con las que fueron instruidos. Este resultado demuestra que la gamificación sí es una metodología que favorece la motivación,

afirmación que se ve respaldada por la mayoría de la muestra 66.7 % y se contraponen totalmente a lo rescatado por Colomo-Magaña *et al.* (2020), en su investigación, hacen mención que en la actualidad sigue permeando la enseñanza tradicional, la memorización, la retención de información y se ha dejado de lado, las competencias y el pensamiento crítico.

Figura 11 ¿Los juegos dan como resultado que tengas más interés por la asignatura?

Quince de los 30 alumnos y alumnas encuestadas, equivalentes al 50 %, mencionan que están totalmente de acuerdo en que la estrategia los motiva, 14 de ellos, es decir el 49 %, expresan estar de acuerdo con la motivación que ejerce la gamificación. Siguiendo estos resultados, esta metodología se convierte en una estrategia fundamental para motivar al estudiantado de Historia de México; en contraste, **Castro-Torres y Martínez-Rodríguez (2025)**, descubrieron parte del profesorado, se opone a la memorización como objetivo, sin embargo, utilizan técnicas tradicionales para el desarrollo de clase, ante ese resultado y lo demostrable en la Figura 11, queda claro que el cuerpo docente debe conocer a sus alumnos y alumnas.

Una vez que se aplicó la estrategia de gamificación, los resultados cualitativos que

Tabla 5 *Resultados de la evaluación cualitativa*

Actitud	Participación	Postura
Los alumnos y alumnas en su mayoría cambiaron la actitud pasiva que se habían mostrado previo a los juegos. Se notaron motivados (as), trabajaron en conjunto en la toma de decisiones, respetaron los tiempos y la participación de sus compañeros y compañeras; se favoreció con ello distintos valores entre los que destacan el respeto y la responsabilidad.	Un dato importante que se rescató del uso de los juegos es que la mayoría de los estudiantes, incluyendo mujeres y hombres hicieron uso de conocimientos previos, algunos referentes históricos de sus contextos y ligaron los contenidos que se abordaron previos a la gamificación. Se puede sumar la actitud motivada que mostraban antes, durante y después de cada juego.	Una aportación reveladora que se encontró es la motivación pasajera que causa la dificultad de los juegos. Esto se rescata de observar que cuando el nivel de dificultad era fácil, la actitud no fue la esperada. Por otro lado, queda claro que la actitud de respeto se muestra constantemente por parte del estudiantado con sus compañeros y compañeras, por la clase y la actividad.

Nota: elaboración propia

Para comenzar, es importante resaltar el cambio positivo del alumnado, posaplicación gamificada, a través de la observación, se registraron actitudes sobresalientes en la mayoría de alumnas y alumnos, de los cuales destacan, principalmente, tres, el primero, al participar activamente en los juegos, segundo, al hacer uso del respeto durante toda la clase y el último, al mejorar la evaluación sumativa. Esto concuerda con la investigación de *Martínez-Hita et al. (2024)*, en la que mencionan que el “uso de la gamificación ha tenido, por tanto, un efecto positivo en el interés del alumnado por los contenidos de Historia, mejorando sus percepciones sobre la misma” (p. 3).

Conclusiones

Queda evidenciado que aplicar la metodología de la gamificación puede incrementar la motivación de alumnos y alumnas por la asignatura y clase, al coincidir con otras investigaciones que han contribuido a resultados favorables, relacionados con la motivación y la adquisición de contenidos (*Armstrong y Landers, 2017; Domínguez et al., 2013; Hursen y Bas, 2019; Jagušt et al., 2018; Zurita et al., 2023*), además, favorece el desarrollo de competencias que les serán útiles para la vida y el nivel superior, logrando con ello el objetivo general de este trabajo de investigación.

Es importante hacer mención de que la gamificación no solo ayuda a motivar, también fomenta el trabajo colaborativo y cooperativo, resultado que se puede respaldar con otras indagatorias (*López et al., 2022; Ortiz-Colón et al., 2018*) donde se ve presente esta consecuencia, al sumarse la regulación de emociones, toma de decisiones y desarrollo de competencias sociales en alumnas y alumnos.

Los hallazgos de esta investigación establecen que hay ciertos aspectos que se deben cuidar al momento de aplicar la estrategia, con la finalidad

de que sea un caso de éxito; algunos ejemplos son el tiempo para cada juego, el instrumento de evaluación y el grado de dificultad. Para esta última limitante, se recomienda escalar el grado de dificultad, de menor a mayor, puesto que paulatinamente se va logrando un mayor interés por parte del alumnado en relación con los contenidos y actividades, beneficiando el aprendizaje basado en retos.

Al tener en cuenta todos los aspectos analizados, se llega a la conclusión de que la enseñanza tradicional y expositiva reduce el interés por la asignatura, al disminuir la motivación en los alumnos y alumnas, lo que arroja malos resultados sumativos y poca importancia por la asignatura; de igual modo se puede comparar con el trabajo de [Delgado-Algarra y Estepa-Giménez \(2016\)](#), donde demuestran que el colectivo docente por medio de la conexión entre los contenidos del libro y los intereses del alumnado, causa el diálogo y la reflexión, produciendo el pensamiento crítico, más la toma de decisión informada, desarrollo creativo y reflexivo, resultados comparables con los proporcionados con la gamificación.

Las evidencias presentadas hasta aquí demuestran que esta pesquisa no se puede dar por finalizada; dicho de otra manera, genera nuevas líneas de investigación, de las que destacan el desarrollo del pensamiento crítico a través de la gamificación y el aprendizaje basado en retos como estímulo motivante, además de los que proponen [Martínez-Hita et al. \(2024\)](#), sobre la gamificación vinculada con el aprendizaje basado en proyectos, principal metodología establecida en la nueva reforma educativa, llamada Nueva Escuela Mexicana (*NEM*).

Referencias

- Andelique, C. M. (2011). La didáctica de la historia y la formación docente: ¿qué profesor de historia necesitan las escuelas? *Clío & Asociados*, 5, 256-269. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.5025/pr.5025.pdf
- Andrade, M. J. (2025). *Gamificación como estrategia pedagógica para fomentar la participación activa en el aula de los estudiantes de 6to grado de básica de la Escuela Municipal Ecológica* [Tesis de Maestría, Universidad Nacional de La Plata]. SEDICI. <https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/181438>
- Anguita, J. M., Méndez, M. y Méndez, D. (2020). Motivación de alumnos de educación secundaria y bachillerato hacia el uso de recursos digitales durante la crisis del Covid-19. *Revista de Estilos de Aprendizaje*, 13, 68-81. <https://doi.org/10.55777/rea.v13iEspecial.2242>
- Arias, F. G. (2015). *El proyecto de investigación*. Editorial Episteme. https://tauniversity.org/sites/default/files/libro_el_proyecto_de_investigacion_de_fidias_g_arias.pdf
- Armstrong, M. B. y Landers, R. N. (2017). Gamification of employee training and development [Gamificación de la formación y desarrollo de empleados]. *International Journal of Training and Development*, 22(2), 162-169. <https://doi.org/10.1111/ijtd.12124>
- Bautista, E. (2021). Aprender Historia en la educación básica. Debates sobre el aprendizaje de la historia en México. *Revista Senderos Pedagógicos*, 12(1), 47-65. <https://doi.org/10.53995/rsp.v12i12.1021>
- Bertram, C., Wagner, W. y Trautwein, U. (2017). Learning historical thinking with oral history interviews: A cluster randomized controlled intervention study of oral history interviews in history lessons [Aprendizaje del pensamiento histórico con entrevistas de historia oral: un estudio de intervención controlado, aleatorio por grupos de entrevistas de historia oral en lecciones de historia]. *American Educational Research Journal*, 54(3), 444-484. <https://doi.org/10.3102/0002831217694833>
- Cano, E. (2015). Las rúbricas como instrumento de evaluación de competencias en educación superior: ¿Uso o abuso? *Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado*, 19(2), 265-280. <https://www.redalyc.org/pdf/567/56741181017.pdf>

- Carrillo, V. [El Profe Víctor]. (4 de noviembre de 2024). *Juego en PowerPoint de la Revolución Mexicana | 4 Juegos en | Juego interactivo en POWERPOINT*. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=efGRa9l2V2o>
- Castro-Torres, A. y Martínez-Rodríguez, R. (2025). Enseñar historia en México: percepciones docentes en la educación primaria. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 27, 1-31. <https://doi.org/10.24320/redie.2025.27.of.6151>
- Colomo-Magaña, E., Sánchez-Rivas, E., Ruiz-Palermo, E. y Sánchez-Rodríguez, J. (2020). Percepción docente sobre la gamificación de la evaluación en la asignatura de Historia en Educación Secundaria. *Información Tecnológica*, 31(4), 233-242. <https://www.scielo.cl/pdf/infotec/v31n4/0718-0764-infotec-31-04-233.pdf>
- Delgado-Algarra, E. J. y Estepa-Giménez, J. (2016). Ciudadanía y memoria histórica en la Enseñanza de la Historia: análisis de la metodología didáctica en un estudio de caso en ESO. *Revista de Investigación Educativa*, 34(2), 521-534. <https://doi.org/10.6018/rie.34.2.224891>
- Díaz, F. (1998). Una aportación a la didáctica de la historia. La enseñanza-aprendizaje de habilidades cognitivas en el bachillerato. *Perfiles Educativos*, 20(82), 40-66. <https://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/1998-82-una-aportacion-a-la-didactica-de-la-historia-la-ensenanza-aprendizaje-de-habilidades-cognitivas-en-el-bachillerato.pdf>
- Domínguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., de Marcos, L., Fernández-Sanz, L., Pagés, C. y Martínez-Herráiz, J. J. (2013). Gamifying learning experiences: Practical implications and outcomes [Gamificar experiencias de aprendizaje: implicaciones prácticas y resultados]. *Computers and Education*, 63, 380-392. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.12.020>
- García, G. A. (2021). Enseñar Historia en las escuelas públicas del siglo XXI. ¿Qué historia enseñar y para qué? *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 40, 35-50. <https://doi.org/10.7203/dces.40.16835>
- Hursen, C. y Bas, C. (2009). Use of gamification applications in science education [Uso de aplicaciones de gamificación en educación científica]. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 4(1), 4-23. <https://doi.org/10.3991/ijet.v14i01.8894>
- Ibagón, N. J. (2018). Videojuegos y enseñanza-aprendizaje de la historia. Análisis desde la producción investigativa. *Educación y Ciudad*, 35, 125-136. <https://doi.org/10.36737/01230425.v0.n35.2018.1968>

- Jagušt, T., Botički, I. y So, H. J. (2018). Examining competitive, collaborative and adaptive gamification in young learners' math learning [Examinando la gamificación competitiva, colaborativa y adaptativa en el aprendizaje de matemáticas de estudiantes jóvenes]. *Computers & Education*, 125, 444-457. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.06.022>
- Johnson, R. B. y Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come [Investigación de métodos mixtos: un paradigma de investigación cuyo momento ha llegado]. *Educational Researcher*, 33(7), 14-26. <https://doi.org/10.3102/0013189X033007014>
- Lobo, G. L. (2020). La enseñanza tradicional e innovadora en Historia. Un análisis a través de los recuerdos de estudiantes de Comunicación Social. *Areté, Revista Digital Del doctorado en educación*, 6(11), 145-159. https://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_arete/article/view/18515
- López-Marí, M., San Martín-Alonso, A. y Peirats-Chacón, J. (2022). De los videojuegos a la gamificación como estrategia metodológica inclusiva. *Revista Colombiana de Educación*, 1(84), 1-22. <http://www.scielo.org.co/pdf/rcde/n84/0120-3916-rcde-84-e214.pdf>
- Mancillas-Castillo, I. (2023). Modelos educativos para la enseñanza de Historia en Educación Básica. *Revista Tecnológica Educativa Docentes 2.0*, 16(2), 126-131. <https://doi.org/10.37843/rted.v16i2.385>
- Martínez-Hita, M., Miralles-Martínez, P. y Gómez, C. J. (2024). Gamificar la Enseñanza de la Historia: percepciones del alumnado. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 26, e03. <https://doi.org/10.24320/redie.2024.26.e03.4616>
- Mayor, D. F. (2019). *La gamificación como estrategia didáctica en la Enseñanza de la Historia de Colombia de la segunda década del siglo XX en la Institución Tomás Uribe en el grado 9-1* [Tesis de licenciatura, Universidad del Valle]. Universidad del Valle Biblioteca Digital. <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/96232150-e840-42cb-b183-5406f864953b>
- Mora, G. y Ortiz, R. (2013). La enseñanza del “tiempo histórico”. Problemas y propuestas didácticas. *História & Ensino*, 19(1), 7-25. <https://doi.org/10.5433/2238-3018.2013v19n1p07>
- Naranjo, M. L. (2009). Motivación: perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo. *Educación*, 33(2), 153-170. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44012058010>

- Onwuegbuzie, A. J. y Leech, N. L. (2006). Linking research questions to mixed methods data analysis procedures 1 [Vincular las preguntas de investigación con los procedimientos de análisis de datos de métodos mixtos 1]. *The Qualitative Report*, 11(3), 474-498. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2006.1663>
- Ortiz-Colón, A. M., Jordán, J. y Agredal, M. (2018). Gamificación en educación: una panorámica sobre el estado de la cuestión. *Educação e Pesquisa*, 44, 118-141. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201844173773>
- Palacios, J. B. y Barreto, G. I. (2021). Breve análisis de los métodos empleados en la Enseñanza de la Historia en educación básica. *Sociedad & Tecnología*, 4(1), 65-73. <https://doi.org/10.51247/st.v4i1.77>
- Parra, E. y Torres, M. (2018). La gamificación como recurso didáctico en la Enseñanza del Diseño. *Educación Artística: Revista de Investigación*, 9, 160-173. <https://www.redalyc.org/pdf/6719/671971508011.pdf>
- Quesada, M. I. (2021). Metodologías inclusivas y emergentes para la formación docente en inclusión educativa. *Revista Internacional de Apoyo a la Inclusión, Logopedia, Sociedad y Multiculturalidad*, 7(2), 110-117. <https://doi.org/10.17561/riai.v7.n2.6363>
- Sáiz, J. y López, R. (2016). Narrativas nacionales históricas de estudiantes y profesorado en formación. *Revista de Educación*, 374, 118-141. <https://www.educacionfpydeportes.gob.es/revista-de-educacion/numeros-revista-educacion/numeros-anteriores/2016/374/374-5.html>
- Sánchez, L. (2007). La enseñanza de la Historia de México I, en el bachillerato nicolaita: el caso de la Preparatoria Ing. Pascual Ortiz Rubio. *Ethos Educativo*, 39, 103-123. <https://imced.edu.mx/Ethos/Archivo/39-103.pdf>
- Sánchez, R., Campillo, J. M. y Guerrero, C. (2020). Percepciones del profesorado de primaria y secundaria sobre la enseñanza de la historia. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 34(3), 57-76. <https://www.redalyc.org/journal/274/27468063003/html/>
- Universidad de las Américas. (2019). *Registro Anecdótico Procedimientos y Técnicas de Evaluación Cualitativa*. <https://docencia.udla.cl/wp-content/uploads/sites/60/2019/12/ficha-9.pdf>
- Vásquez, A. y Holguin, A. (2020). Enseñanza de Historia en secundaria: experiencia en investigación-acción en República Dominicana. *Ciencia y Educación*, 4(3), 27-43. <https://doi.org/10.22206/cyed.2020.v4i3.pp27-43>

Zurita, G., Hernández, M. G., Hernández, V. M., Madrigal, S. K. y Valenzuela, M. (2023). Gamificación en el aula: estrategia didáctica para el aprendizaje significativo en estudiantes de bachiller. *Ciencia Latina: Revista Científica Multidisciplinar*, 7(2), 8618-8630. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5979